

МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Мирбабаев Музаффар Исмагиллаевич

**И.о доцент кафедры физического воспитания и спорта Ташкентского
государственного педагогического университета имени Низоми**

Раимов Шахзод Шовкиддинович

студент 3 курса кафедры физического воспитания и спорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799418>

Настроенность на педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта проявляется еще в школьном возрасте в мотивах выбора одной из физкультурно-педагогических профессий, которая трансформируется в мотивацию учебной деятельности в вузе и, далее в педагогическую направленность профессиональной деятельности.

Мотив – это внутренняя побудительная причина к действию, желание удовлетворить какую-либо потребность, а также – материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотивы характеризуются эмоциями от ожидания достижения данного предмета.

Мотивы выбора педагогической профессии в сфере физической культуры, можно условно разделить на две подгруппы. Они продиктованы либо а) желанием связать свою дальнейшую жизнь со спортом в качестве педагога по ФК (тренера, инструктора), либо б) с сущностью педагогической деятельности, ее социальной значимостью и пониманием своего педагогического призвания.

По результатам многолетних исследований было выявлено, что мотивы выбора педагогической профессии в сфере ФК абитуриентами, составляют следующий ряд:

- желание продлить собственную спортивную карьеру, достичь в ней наибольших результатов;
- интерес к физической культуре как учебному предмету, желание обучать данному предмету;
- личный пример тренера, учителя ФК, знаменитого спортсмена или тренера, старших членов семьи (семейная династия);
- любовь к детям;
- осознание педагогических способностей в сфере ФК;
- представление о важности педагогической профессии в современном обществе, о значимости оздоровления населения;
- стремление к материальной обеспеченности;
- стремление в рамках профессиональной деятельности сохранить свое здоровье и физическую активность;
- по совету друзей, родителей (Расставьте указанные мотивы в порядке их важности для выбора вами педагогической профессии и распределите их по группам, ответ обоснуйте).

Все вышеуказанные мотивы во многом предопределяет и мотивы получения высшего образования, и становятся основой формирования мотивации педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности в сфере физической

культуры – это сложный многокомпонентный процесс по оцениванию жизни, следствием которого является формирование профессиональной направленности на педагогическую деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Формирование мотивации к профессиональной педагогической деятельности – процесс динамический. Рассмотрим его этапы.

Первый этап. Школьники-спортсмены являются произвольными наблюдателями деятельности, выполняемой их тренером. На данном этапе формируется положительное отношение к профессии, уверенность в правильном ее выборе, удовлетворенность выбором. Так появляется эмоциональный компонент профессионального интереса к физкультурно-педагогической деятельности.

Второй этап. Учащийся осознает, чем ему нравится профессия учителя физкультуры или тренера, он приводит аргументы в пользу выбора этой профессии для себя в дальнейшем. Это мотивационный компонент профессионального интереса к выбору педагогической профессии в сфере ФК.

Третий этап начинается, как правило, в то время, когда ребенок принял твердое решение стать абитуриентом факультета физической культуры педагогического вуза. В этот момент он начинает активный поиск информации, связанной с выбранной профессией, формирует первичные знания о ее особенностях и социальной роли. Так начинает формироваться интеллектуальный компонент профессионального интереса.

Четвертый этап. Абитуриент, а затем и студент начинает прикладывать волевые усилия для овладения выбранной профессией в сфере физической культуры.

Таким образом, формируется волевой компонент профессионального интереса.

Выделяют два вида мотивов, которые по-разному влияют на успешность обучения в профильном вузе.

1. Первая группа профессионально важных мотивов в сфере ФК – это внутренние мотивы. Они связаны с сущностью различных видов будущей профессиональной деятельности специалиста по ФК. Эту группу условно можно представить в виде двух подгрупп:

1.1. Интерес к физкультурной деятельности, любовь к спорту, осознание социальной важности физкультуры и спорта, значения занятий ФК для здоровья населения, осознание своих спортивных способностей;

1.2. Интерес к работе с детьми, любовь к детям, осознание своих педагогических способностей, познавательный интерес;

2. Вторая группа профессионально значимых мотивов в сфере ФК – это мотивы, не связанные с содержанием определенной педагогической деятельности в сфере ФК, и обусловленные влиянием разных социальных групп:

2.1. Мотив самоутверждения — стремление получить определенный статус в обществе, желание человека, чтобы его уважали и ценили за его профессионализм.

2.2. Мотив идентификации с другим человеком — стремление быть похожим на определенную авторитетную личность (знаменитого тренера, своего учителя или тренера, отца и т.д.). Другой формой мотива идентификации является мотив идентификации индивида с группой. Студент, считая себя членом учебной и

спортивной группы, живет ее проблемами, интересами и целями. Идентификация с группой позволяет сформировать чувство долга и ответственность.

2.3. Мотив власти — стремление индивида влиять на людей, быть для них важным, ответственным за их судьбу. Формирование этого мотива происходит в ходе различных форм учебной деятельности в вузе, особенно в рамках непрерывной педагогической практики.

2.4. Мотив аффилиации — стремление к установлению или поддержанию отношений со спортсменами, тренерами, преподавателями, самооценку общения, которое приносит удовлетворение, захватывает, нравится человеку вне зависимости от обсуждаемых тем.

2.5. Мотив достижения — стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности, которое проявляется в выборе сложных заданий и желании их выполнить. В спортивной борьбе он проявляется в стремлении к победе, а в тренировочном процессе — в виде стремления к спортивному совершенствованию.

2.6. Мотив избегания неудачи заключается в побуждениях, вызываемых осознанием неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в случае невыполнения деятельности.

Специфика мотивации к педагогической деятельности в сфере ФК заключается в том, что она начинает формироваться еще в то время, когда ребенок начинает заниматься в спортивной секции, проявляет интерес к двигательным действиям, испытывает необходимость в информации, связанной со спортом. Таким образом, у некоторых спортсменов довольно рано начинает формироваться профессиональная педагогическая направленность.

Профессиональная педагогическая направленность — это совокупность устойчивых мотивов к осуществлению педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта, относительно независимая от конкретных ситуаций и определяющая пути формирования профессиональной деятельности и личности педагога. (Сформулируйте, в чем, на ваш взгляд, состоит спортивная направленность человека, занимающегося тем или иным видом спорта?).

Педагогическая направленность может быть истинной, формальной и ложной. Все они различаются по ведущим (главным) мотивам, которые движут педагогом при выполнении его профессиональной деятельности.

Для ложной педагогической направленности характерны мотивы не связанные ни с процессами, ни с результатом педагогического процесса. К ним относятся стремление иметь длительный отпуск и всегда летом, мотив карьерного роста безразлично в какой сфере, желание получить высшее образование и т.д.

Для формальной педагогической направленности характерны мотив продолжения своей спортивной карьеры и физкультурно-спортивное совершенствование во время работы в образовательном учреждении, желание получить высокий статус как тренера или педагога и, как следствие, высокий доход, желание общаться в коллективе интеллигентных, образованных людей — педагогов, желание руководить другими людьми и т.п.

Другими словами — это интересы к формальной стороне педагогического процесса. Это бездушная, «бездетная» профессиональная направленность

В структуре истинной педагогической направленности выделяют следующие группы мотивов:

деловая направленность (мотивы раскрытия содержания учебного предмета для всех групп учащихся);

гуманистическая направленность (мотивы педагогического общения с учащимися, с их родителями, другими лицами в интересах физического, духовного и интеллектуального развития и оздоровления учащихся);

индивидуалистическая направленность (мотивы педагогического и спортивного самосовершенствования с целью повышения эффективности педагогической деятельности) (Приведите примеры мотивов, характеризующих указанные типы истинной педагогической направленности).

Истинная педагогическая направленность учителя физической культуры формируется на базе трех мотивационных «китов» – трех мотивов: "любви к детям", интереса к физической культуре и престижа профессии учителя ФК и тренера, который в настоящее время укрепляется в России благодаря государственной политике, направленной на оздоровление населения страны.

Любовь к детям означает чуткое и внимательное отношение к каждому ребенку, вне зависимости от его способностей, учебных успехов и поведения. Это наличие чувства удовлетворения, радости от общения с детьми, от проникновения в своеобразный детский мир, психологию ребёнка. В работе тренера оно также выражается в требовательности и неукоснительном соблюдении спортивной дисциплины на благо ребенка.

Интерес к физической культуре – это увлечённость педагога своей работой, творческий подход к выполнению всех видов педагогической деятельности. Любовь к своему делу заставляет учителя постоянно совершенствовать своё мастерство, интересоваться работой своих коллег, оказывать им помощь, самому выбирать полезное для своей работы.

У учителей - мастеров своего дела отмечается большая удовлетворённость своей профессией, которая не мешает испытывать в ряде ситуаций неудовлетворение проведённым занятием, результатами своих учеников и т.д. Для учителя-мастера эта неудовлетворённость служит не источником разочарования в профессии учителя, а стимулом для постоянного самосовершенствования.

Престиж педагогической профессии в сфере физической культуры можно определить как авторитет, уважение к профессии со стороны общества (репутацию профессии), ее положение в иерархии профессий. Престиж профессии в обществе включает доходы, авторитет, круг общения, карьерный рост и статус, которые она предоставляет выбравшим ее людям.

Выводы: - Педагогическая деятельность, как и спортивная, является полимотивированной. В структуре профессиональной физкультурно-педагогической мотивации существуют доминирующие (главные) мотивы и зависимые. Профессиональная деятельность в сфере физической культуры является успешной в случае сформированности у специалиста истинной педагогической направленности.

Развитию истинно педагогической направленности будущего специалиста ФК способствует сдвиг мотивации с личных интересов студента на интерес к физическому

и личностному развитию учащихся. Этот сдвиг происходит в ходе обучения в вузе. В это время мотивы выбора педагогической профессии трансформируются в мотивы профессиональной деятельности.

Успешность учебной деятельности студента определяется не только сочетанием мотивов, но их устойчивостью. Устойчивой считается мотивация, которая основана на потребностях человека, она не требует дополнительного подкрепления (стимуляции).

У студентов заочного и вечернего отделения физкультурно-педагогических факультетов и вузов профессиональная деятельность зачастую начинается еще до начала обучения в вузе, поэтому профессиональная мотивация таких студентов в начале обучения, как правило, выше.

Удовлетворенность выбором педагогической профессии в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики тем выше, чем больше положительных мотивов направлены на овладение этой деятельностью и эффективность ее выполнения.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
2. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
3. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
4. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
5. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабур, (1), 107-109.
6. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
7. Rustamov, L. X. (2012). Uzluksiz pedagogic amaliyotni tizmlashtirish. Metodik qollanma Toshkent.
8. Рустамов, Л. Х. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 3(1), 34-38..